

XALQ MAQOLLARI VOSITASIDA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH.

Murodova Farangis G'anisherovna

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbar va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti, tayanch doktoranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10628285>

Annotatsiya: Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish metodikasini xalq maqollari vositasida takomillashtirish. Xalq og'zaki ijodi namunalari vositasida yoshlarni ma'naviy-axloqiy rivojlantirish, ularni barkamol inson sifatida shakllantirish, ularda nutq madaniyatini tarkib toptirishda foydalanish, qadriyatli yondashuvlar asosida jamiyatni rivojlantirishning me'yoriy- uslubiy ta'minotini kengaytirish.

Kalit so'zlar: milliy ma'naviy meros, xalq og'zaki ijodi, maqol, matal, nutq, nutqiy madaniyat, kommunikativ nutq, dialogik va monologik nutq.

Jahon miqyosida yosh avlodni milliy iftixor ruhida tarbiyalash, milliy madaniyatni rivojlantirish, milliy dunyoqarashga ega mustaqil fikrlovchi va o'z mulohazalarini erkin bayon eta oladigan barkamol shaxs kamolotini ta'minlovchi asosiy omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu maqsadni ko'zlagan holatda innovasion ta'lim-tarbiya jarayoniga shaxsni ma'naviy-ma'rifiy, madaniy shakllantirishga asos bo'luvchi o'quv materiallari va ta'lim texnologiyalaridan unumli foydalanish bugungi kunda taraqqiyotning global tendensiyasi hisoblanadi. Hozirgi kunda jamiyatimiz, ota-onalar va tarbiyalovchilarning oldida turgan eng katta muammolardan biri bu eng avvalo maktabgacha ta'lim tashkilotlarida teran fikrlay oladigan, tengdoshlari va kattalar bilan erkin muloqot qila oladigan, madaniyatli nutq egalarini tarbiyalashda asosiy va birinchi qadamni qo'yishdir. Chunki bolajonlarimizning aynan 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan davri hamma informatsiyani eslab qoladigan davr hisoblanadi. Bu davrda berilgan ta'lim va tarbiya toshga o'yilgan kabi hech qachon hayotidan o'chib ketmaydi. Aynan shu davrdan boshlab biz yosh avlodga milliy ma'naviy merosimizni tanitishimiz orqali ularda milliy dunyoqarashni va nutq madaniyatini ham shakllantirishimiz mumkin.

Ayni vaqtda Yaponiya, Janubiy Koreya va Germaniya kabi rivojlangan mamlakatlarda shaxsni ma'naviy-ahloqiy rivojlantirishning nazariy-amaliy asoslarini uyg'unlashtirgan, tafakkur mahsuli xalq og'zaki ijodi vositasida milliy g'urur tuyg'ulariga ega insonni kamol toptirish qonuniyatlarini tadqiq etish insoniyat madaniyatining yuksalish omillaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Mamlakatimizda xalq og'zaki ijodi namunalari vositasida yoshlarni ma'naviy-axloqiy rivojlantirish, ularni barkamol inson sifatida shakllantirish, ularda nutq madaniyatini tarkib toptirishda foydalanish, qadriyatli yondashuvlar asosida jamiyatni rivojlantirishning me'yoriy- uslubiy ta'minotini kengaytirishga zamin yaratadi. Shunga ko'ra, Harakatlar strategiyasida "jismonan baquvvat, ma'naviy va aqliy rivojlangan, erkin fikr yuritadigan, qat'iy hayotiy nuqtai nazarga ega, yurtga sodoqatli yoshlarni tarbiya qilish" kabi vazifalar belgilanib, bu borada turli xalqlar pedagogik tafakkuri maxsuli bo'lgan xalq og'zaki ijodi namunalari – ertaklar, hikoyalar, rivoyatlar, afsonalar, topishmoqlar, tez aytishlar maqollar, matallar, o'yinlar, laparlar, qo'shiqlar, latifalar, naqlar, turli bayramlar, marosimlarning mazmun- mohiyatini to'g'ri talqin qilgan holda, tarbiyalanuvchilarda milliy dunyoqarash va nutq madaniyatini shakllantirishning mazmuni, shakllari va metodlarini aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarini har tomonlama rivojlantirishga oid tadqiqotlar so'nggi yillarda respublikamiz olimlaridan F.Qodirova, M.Abdullayeva, N.Abdullayeva, D.Abdurahimova, G.Berdaliyeva, D.Boboyeva yosh avlodni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning pedagogik-psixologik masalalari O.Musurmonova, O.Jamoliddinova, N.Egamberdiyeva hamda M.Quronovlar tomonidan tadqiq etilgan.

Shuning uchun biz pedagoglar milliy ma'naviy me'rosimiz vositasida maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish metodikasini yanada takomillashtirish yo'lida izlanishlar olib boryapmiz. Bolalarning nutqini ravon, tezkor va ma'noli bo'lishi uchun xalq maqollaridan foydalanib rivojlantirishni maqsad qildik. Bolalarning nutqini va milliy dunyoqarashini shakllantirishda xalq maqollaridan foydalanish bolaning har tomonlama rivojlanishi uchu asosiy manba bo'la oladi. Xalq maqollari qisqa, lo'nda , ma'noli, va bundan tashqari eslab qolishga juda osondir. Shuning uchun aynan katta guruhlardagi bolajonlar uchun aynan o'tilishi kerak bo'lgan mavzularga oid xalq maqollarini ham o'rgatish, uning dunyoqarashini rivojlantiradi va bolaning aynan shu mavzu bo'yicha bilimni ham oshirishga, shu mavzuni yaxshiroq anglashiga imkon beradi.

Katta guruhlar va maktabgacha tayyorlov guruhlarning tematikasini oladigan bo'lsak, ularning birinchi mavzusi "Vatan" shu so'zni qanchalik qadrligini, vatanni sevish qanday ekanligini, vatanga sadoqat nima ekanligini bolajonlarga tushuntirish , ularning ongiga vatan tuyg'usini shakllantirish uchun xalq maqollaridan ham foydalanish juda muhim.

Vatani borning baxti bor,
Mehnati borning — taxti.
Vataning tinch — sen tinch.
Vatanni sotgan er bo'lmas.
Vatansiz inson — kuysiz bulbul.

Shu kabi xalq maqollarining mazmun mohiyati tushuntirish va xalq maqollarini bolajonlarning nutqiga kiritish orqali bolaning so'z boyligini oshirish va uning tasavvur olamini kengaytirish mumkin.

Chunki xalq maqollari xalqimizning necha yillar davomida orttirgan tajribasi orqali yaratilgan, sayqallangan va bizgacha yetib kelgan, xalq maqollarida avlodlarimizning, xalqlarimizning urf odatlari, marosimlari, dunyoqarashi, milliyligi, maqollarda yaqqol namoyon bo'ladi. Shuning uchun ham xalq maqollarini xalq donishmandligi deb atasak mubolag'a bo'lmaydi. Aynan ana shu xalq maqollarini bolaning nutqiga kiritsak, biz bu orqali ham bolada milliy dunyoqarashni singdira olamiz, ham adabiy tilimizning, milliy ma'naviy me'rosimizning ham yo'qolib iste'moldan chiqib ketishini oldini olamiz. Bola biror bir holat vaziyatga munosabat bildirayotganda ham, unga to'g'ri baho berib, o'z fikrini maqollar orqali yetkazsa, uning nutqi juda ham pishiq va keng ma'noli bo'ladi. Buning uchun har bir pedagog imkon qadar xalq maqollaridan ko'proq foydalanishi, maqollarning ma'no mohiyatini bolaga o'zi tushunadigan tilda sodda tushuntirishi lozim.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, xalq maqollari bolajonlarning nutqini rivojlantirishga o'z hissasini qo'sha oladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Karpova S.N. Bolalarda so'z yo'nalishining o'ziga xos xususiyatlari // S.N. Karpova, I.N. Kolobov. M.: Drofa, 2000. 281 b.
2. Makarova V.N. Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish sohasidagi pedagogik mahorat va ularni bo'lajak tarbiyachilarda shakllantirish shartlari. [Elektron resurs] V.N. Makarov. Kirish rejimi: <https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskie-umeniya-v-oblasti-rechevogo-razvitiya-detey-doshkolnogo-vozhraasta-i-usloviya-ih-formirovaniya-ubuduschih-vospitateley> (sana Kirish: 06.07.2019).
3. Fuqarolik ta'limi ("Fuqarolik tarbiyasida innovatsion o'qitish usullari" maktab-seminari tajribasidan): Qo'llanma o'qituvchilar va psixologlar uchun // L. G. Kirilyuk, V. V. Velichko, D. V. Karpiyevich, E. F. Karpiyevich. - Minsk: Texnologiya, 2000. - 175 p.

